

FLUXO DIGITAL PARA DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO

[Ciências Da Computação, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 06/11/2023](#)

DIGITAL FLOW FOR DIAGNOSIS AND PLANNING

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10076831

Camila Eduarda Araújo Borges¹

Daiane Araújo Rufo¹

Daniela Wathila Gomes Siqueira¹

Prof. Me. Sérgio Ricardo Rafacho Esteves²

RESUMO

O fluxo digital está ganhando mais espaço no âmbito odontológico. A sua funcionalidade abrange desde um scanearamento inicial usado para abordagem clínica, onde proporciona uma visão 3D intrabucal como também para elaboração de planejamentos odontológicos. Essa tecnologia pode otimizar o tempo clínico em razão dos seus benefícios, como a facilidade de obter registro de imagens que substituem a moldagem tradicional proporcionando precisão durante os procedimentos, também como planejar a reabilitação oral completa de um paciente dentro do sistema, gera prognóstico do resultado do tratamento antes mesmo de iniciar. Desse modo, o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura a respeito do fluxo digital,

desde o planejamento a execução de reabilitações orais ressaltando as vantagens e as desvantagens da sua aplicabilidade com relação às moldagens convencionais e moldagens utilização o scanner intra-oral, dentro da odontologia moderna. Através da realização deste trabalho podemos concluir que o fluxo digital é mais uma ferramenta que pode ser utilizada pelo Cirurgião Dentista, auxiliando no diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento integrado, torna possível um planejamento reverso onde o profissional e o paciente visualizam os resultados antes da realização do tratamento, otimizando o fluxo de trabalho do profissional, no entanto, trata-se de uma tecnologia com alto custo agregado e que requer técnicas para sua correta utilização

Palavras-chave: Fluxo digital. Reabilitação oral. Planejamento digital. Odontologia.

1. INTRODUÇÃO

O sistema convencional de moldagem foi inserido na odontologia com o intuito de se estudar os casos e procedimentos clínicos. No entanto, obter modelos que reproduzissem as características de tecidos moles e duros intra bucais com qualidade sempre foi um desafio. Cera de abelha, gesso, pastas resinosas e godiva são alguns dos métodos utilizados para moldagem; atualmente, os mais comuns são os elastômeros, que são utilizados desde 1937 (Silva & Rocha 2014). As moldagens em odontologia são determinantes em grande parte dos procedimentos clínicos, as técnicas usadas para obtê-las definem o sucesso ou o fracasso do tratamento, sendo assim considerada uma das barreiras mais difíceis enfrentadas pelos profissionais de odontologia (PROTÁSIO, 2020)

Inúmeros cirurgiões dentistas fazem uso de materiais convencionais de moldagem como os elastômeros para obterem um molde, que apesar de produzirem impressões de qualidade a partir do uso desses materiais, as moldagens convencionais já são consideradas muitas vezes sem precisão pelos laboratórios de prótese, quando uma técnica de moldagem

realizada pelo profissional não é executada de maneira adequada e rigorosa. CHRISTESEN, 2007). Isso ocorre devido às desvantagens encontradas quando ele é analisado, como uma reprodução incorreta das margens preparadas, rasgamento do molde, lacunas em áreas de importante visualização e distorção do material, esses fatores tornam a técnica sem previsibilidade favorável (VINENTE, 2019).

A introdução de técnicas digitais apresenta diversas vantagens como, a possibilidade de visualizar a qualquer momento os arquivos tridimensionais (3D), poder realizar simulações de tratamentos várias vezes no mesmo arquivo, planejar reabilitações mais favoráveis e de acordo com o que o paciente gostar mais (PAGANO, et al, 2019). Um exemplo é a implementação de scanners intraorais em consultórios odontológicos, não é uma tecnologia recente, o primeiro scanner foi desenvolvido na década de 80, no entanto hoje se apresentam aprimorados e de formas mais acessíveis para uma parcela da classe odontológica. (SIVARAMAKRISHNAN; 2019).

Tendo em vista os seus benefícios diante de diversos tratamentos a cada momento, este equipamento vem tomando seu espaço em clínicas e consultórios odontológicos (CAMADELLA; 2014). A odontologia digital, assim como qualquer área que engloba tecnologia, está em contínuo desenvolvimento e ascensão, por mais que ocorra resistência da adesão do sistema do fluxo digital por parte dos profissionais da área odontológica que são formados há muitos anos (POLIDO, 2010).

As palavras que deram origem a abreviação do sistema CAD/CAM são: computer aided design e computer aided manufacturing, ao traduzir para o português se obtém a seguinte tradução: “desenho guiado por computador” e “fabricação guiada por computador” (DE MOURA; SANTOS, 2015). A tecnologia do CAD/CAM é utilizada por diversas áreas há muitos anos e na odontologia surgiu pela primeira vez no final dos anos de 1970 até o início dos anos de 1980 com a função de buscar melhorias

na capacidade do trabalho, reduzir custos e padronizar as etapas de produção (CORREIA et al., 2006).

Desse modo, o objetivo deste trabalho é analisar revisões de literatura atuais com o tema fluxo digital, a fim de evidenciar as vantagens e desvantagens das técnicas de moldagem convencional e da digital com a utilização de scanners intra-orais. Observando assim o que os meios digitais proporcionam durante procedimentos odontológicos, explorando a eficiência do planejamento digital e se ele é capaz de proporcionar a otimização do trabalho para o profissional, a estética e funcionalidade para o paciente.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

2.1. FLUXO DIGITAL

Graças ao avanço tecnológico nos últimos 50 anos, as áreas de saúde como a odontologia conseguiram avanços significativos, sobretudo para modernização de suas práticas. A adesão de novos equipamentos e técnicas permitiram a atualização dos procedimentos de trabalho, transformando a rotina do cirurgião dentista desde a fase do atendimento inicial, com diferentes tomadas radiográficas e várias formas de análise da mesma, bem como sistemas em 3D, que já podem prever um resultado do trabalho, apenas com a coleta de dados do paciente (CORREIA et al., 2008)

Segundo Stanley et al. (2018), o fluxo de trabalho digital associado a outros métodos disponíveis no mercado, como o sistema CAD-CAM, torna mais simples reunir dados obtidos para planejar uma reabilitação oral completa de forma digital. Além disso, possui como vantagem simplificar o planejamento, conseguir instituir um sorriso a partir dos scaneamentos das arcadas dentárias e favorecer a comunicação entre cirurgião dentista e protético.

O CAD/CAM, abreviação para as nomenclaturas em inglês computer aided design e computer aided manufacturing que em sua tradução significa “projeto assistido por computador” (CAD) e “fabricação assistida por computador” (CAM) é uma sistemática de tecnologia industrial que teve seu surgimento na odontologia no final dos anos 70 e início dos anos 80, e conseguiu ser um dos maiores ícones do processo do fluxo digital odontológico atual, pois permitiu a automatização do trabalho manual, a redução de custos e principalmente unificar e estabelecer um fluxo de produção certo, buscando a minimização de erros nos procedimentos modernos (CORREIA et al., 2006) (DE MOURA; SANTOS, 2015).

Os primeiros sistemas CAD / CAM eram limitados à fabricação de inlays, onlays e coroas simples. Porém, com a infinidade de tecnologias CAD / CAM, sistemas, fresadoras e outras ferramentas disponíveis, praticamente não há limites para o tipo de restauração dentária que pode ser fabricada, de inlays, onlays, coroas, lentes, pilares de implantes e restaurações para próteses dentárias fixas e removíveis para pacientes parcial e totalmente desdentados. Embora atualmente o método de fabricação mais usado seja realizado por meio de processos de fresagem, novas tecnologias como impressão tridimensional (3D) estão se tornando cada vez mais populares e já são aplicadas para imprimir modelos, moldeiras, protetores bucais, guias cirúrgicos, alinhadores ortodônticos, provisórios e outros dispositivos. Com o desenvolvimento de impressoras melhores e materiais restauradores adicionais no futuro, a impressão 3D pode se tornar o processo de manufatura preferido (ALGHAZZAWI, 2016; BLATZ, CONEJO, 2019).

D. Polido, (2010) relata que desde a introdução do primeiro scanner digital usados para captar imagens 3D da cavidade bucal, empresas relacionadas com o ramo desenvolveram diversos modelos de scanners, para uso em clínicas, que são cada vez mais aceitáveis para o usuário, produzindo imagens com uma precisão cada vez maior. O uso desses equipamentos representa uma evolução benéfica na forma que as moldagens são realizadas.

De acordo com Imburgia et al. (2017), os sistemas de scanners intraorais são utilizados para obter modelos de estudos e a partir dele poder produzir coroas simples, próteses parciais fixas ou até mesmo arcos fixos completos, podendo ser utilizado também no campo operatório, onde é confeccionado artificiais para realizar cirurgias guiadas.

Os escaneamentos digitais podem ser armazenados em computadores indefinidamente, enquanto os modelos convencionais, que podem lascas ou quebrar, devem ser armazenados fisicamente, o que muitas vezes requer espaço extra no consultório odontológico (BIRNBAUM, 2009).

Um estudo apresentado por Ferrari et al. (2017), ressalta que os protocolos digitais estão a cada momento influenciando mais nos tratamentos protéticos por ser beneficiado com a confecção de restaurações processadas pelo sistema CAD/CAM originadas por scanners intraorais, realizadas a partir de um projeto virtual.

2.2. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA MOLDAGEM DIGITAL E CONVENCIONAL

De acordo com Zavanelli et al.; (2016), a moldagem nada mais é do que um procedimento clínico que possibilita a reprodução das estruturas orais de maneira negativa. Assim, para adquirir o modelo positivo é necessário vazar o gesso e a partir desse procedimento obter o modelo, material que será encaminhado ao laboratório para iniciar os procedimentos laboratoriais.

As moldagens digitais são consideradas técnicas relativamente novas no mercado odontológico, no entanto está em constate melhora e aperfeiçoamento. A cada momento mais inserido nos procedimentos clínicos, isso se dá por seus aspectos favoráveis com o paciente, como o conforto quando comparado a uma moldagem convencional, além de proporcionar economia de tempo, estocagem e análise dos modelos digitais a qualquer momento (GEDRIMIENE; 2019).

Entre as desvantagens encontradas no uso de scanners intraorais para obtenção dos modelos digitais quando comparado aos processos convencionais estão o custo elevado dos equipamentos, falhas de reprodutibilidade se aplicado em áreas com presença de saliva ou sangue e dificuldades de capturar imagens de arcos edêntulos (PUNJ; BOMPOLAKI; GARICOA, 2017). Para Seelbach et al., (2013), a precisão nas impressões digitais está diretamente relacionada com a qualidade do escâner óptico, o sistema operacional além da precisão do algoritmo da correspondência.

Neste contexto, as impressões/moldagens ópticas (ou escaneamentos) diminuem o desconforto do paciente, são eficientes ao longo do tempo exemplificam os procedimentos clínicos, além de permitir uma melhor comunicação com o técnico de prótese dentária e com os pacientes. No entanto, alguns fatores devem ser observados para o domínio deste protocolo, como a curva de aprendizado e a dificuldade de acesso a estruturas anatômicas mais complexas como a margem subgengival ou também o acesso às áreas distais em dentes preparados (ABAD-CORONEL et al., 2019)

Segundo Cervino et al., (2018), os materiais de moldagens convencionais são popularmente utilizados por cirurgiões dentistas devido sua fidelidade de impressão, custo relativamente baixo quando comparado a outros métodos e por trazerem resultados satisfatórios quando usados na presença de sangue ou saliva. Porém o material exige que o modelo seja confeccionado em curto prazo pois o material é passível de sofrer distorções perdendo toda a fidelidade da moldagem.

2.3. PLANEJAMENTO DIGITAL

A busca pela estética bucal apresenta-se crescente na prática odontológica, mudanças como cor, tamanho e alinhamento dental são almejadas por grande parte dos pacientes que buscam um sorriso harmonioso e estético. É fundamental a análise e entendimento do que o

paciente procura, afinal a percepção de beleza varia de acordo com cada indivíduo, pensado nisso foi desenvolvido softwares que tornam possível elaborar um planejamento digital (BATISTA et al., 2020).

A ferramenta que possibilita criar planejamentos digitais proporciona diversos benefícios como a possibilidade de ter uma previsibilidade do tratamento antes mesmo de ser executado, outro ponto é contar com a colaboração do paciente durante o processo, e ainda gerar uma melhor comunicação entre o laboratório e o cirurgião dentista. Dessa forma, o procedimento diminui as chances de insatisfação do cliente chegando ao resultado esperado (MORAIS, 2016).

O desenho digital do sorriso é realizado a partir de imagens intraorais e extraorais que são obtidas por meio de câmeras e pelo scaneamento 3D. Assim, por meio de linhas de referência são elaboradas as simulações de sorrisos, levando em conta o formato do rosto, assimetrias e o desejo estético do paciente, vale ressaltar que o uso dessa tecnologia torna o trabalho mais assertivo minimizando tempo e custos (Coachman, 2012).

Através do planejamento digital é confeccionado o mock up, trata-se de um artifício para realizar um ensaio estético intraoral que simula o que foi inicialmente realizado virtualmente considerando a estética e a função. A prova torna mais palpável e real o que posteriormente será realizado permanentemente, permitindo que o paciente possa aprovar ou pedir alterações até chegar no resultado esperado (Morais, 2016).

A partir desses métodos foi possível reduzir subitamente o tempo de tratamento e ainda fornecendo um resultado preciso, garantindo sem maiores complicações a reabilitação estética e funcional do sorriso de um paciente. Dada à possibilidade de atender o paciente de forma rápida e precisa com o fluxo digital, além da comodidade do mesmo, a partir disso, é possível também estabelecer uma visão da importância da harmonia do esquema laboratorial com o clínico cirurgião-dentista que é fundamental

para o sucesso de um trabalho (CORREIA et al., 2008);
TORDIGLIONE,2016)

2.4. SCANNERS INTRAORAIS EM PRÓTESE

Fortunato (2018), demonstra que os scanners intraorais possuem ótima qualidade, e podem substituir as moldagens convencionais em quase todas as áreas da Odontologia. Vale ressaltar que o cirurgião dentista deve ter conhecimento e habilidade técnica para a prática de escaneamento.

No estudo de Mangano et al 2017 e SIM et al 2018 eles abordam como principal vantagem a redução do desconforto do paciente devido à inconveniência e dificuldades decorrentes dos materiais usados na técnica convencional. Além disso os scanners intraorais armazenam os dados permanentemente, permite uma identificação imediata de defeitos que podem ser redigitalizados sem ter que refazer toda a moldagem (ARAGÓN ET AL 2016; Renne et al 2016).

Os sistemas de fabricação de próteses dentárias CAD/CAM usam um scanner para obtenção das imagens tridimensionais permitindo o desenho e a impressão das peças protéticas (FAGUNDES, 2021). Tal fator torna possível eliminar erros comuns na fabricação utilizando métodos convencionais, como a distorção do material ou desadaptação de áreas preparadas.

Após a obtenção das imagens escaneadas, são importadas para um software onde podem ser trabalhadas em diversos planejamentos na área desejável pelo profissional, esse trabalho é denominado “enceramento virtual”, em que os espaços edêntulos são preenchidos por um trabalho planejado. (BERNARDES et al., 2012).

O processo de fabricação de peças protéticas de cerâmicas a partir do escaneamento intraoral permite alta confiabilidade quando analisado a cópia dos elementos preparados, assim com as imagens obtidas e enviadas para o software torna possível a fresagem através do sistema

CAM. Segundo Pradiés et al., as coroas confeccionadas totalmente com material cerâmico a partir de imagens obtidas pelo IOS (scanner intraoral) apresentam melhores ajustes do que as fabricadas pelo método convencional com silicone.

2.5. SCANNERS INTRAORAIS EM IMPLANTODONTIA

Um dos componentes críticos do fluxo de trabalho de implantodontia digital envolve a captura digital da dentição do paciente para o planejamento, colocação e restauração. Durante a digitalização é utilizado um dispositivo que acopla aos componentes protéticos para referenciar o posicionamento do implante. Para minimizar etapas e agilizar o fluxo de trabalho da impressão do implante, foram criados os scanbodies.

(BOLDING, 2012).

Com o intuito de minimizar as dificuldades encontradas para captar o implante intraoral o mercado odontológico implementou os componentes que facilitam tal digitalização, são os scanbodies. O artifício permite que o IOS consiga adquirir imagens com a correta posição e angulação do implante, esse fator favorece na fase laboral de confecção das próteses implatossuportadas sem distorções ou desadaptações (MIZUMOTO & YILMAZ, 2018)

A odontologia encontra-se em constante evolução, buscando tratamentos mais precisos, cirurgias com planejamento que minimiza falhas e um pós-operatório mais seguro e tranquilo para os pacientes. O que provou o desenvolvimento de inúmeros softwares e hardwares para a execução de cirurgias guiadas por computador. (POLIDO, 2007).

A confecção desses guias cirúrgicos a partir do fluxo digital minimiza possíveis imprecisões na instalação de implantes, auxiliando na estabilidade transoperatória e reduzindo erros entre o tratamento planejado e o executado (BALE; WIDMANN, 2006).

O planejamento reverso dentro da implantodontia é fundamental durante os passos cirúrgicos, com o auxílio das imagens virtuais do escaneamento intraoral são confeccionados splints cirúrgicos que favorecem no momento de instalação dos implantes intraósseos por colaborar com o correto posicionamento e angulação (Neugebauer et al., 2011).

O guia cirúrgico trata-se de um artifício que possibilita o correto posicionamento dos implantes durante a cirurgia (tanto na posição de inclinação mesiodistal, vestibulo-lingual e apico-coronal), além de favorecer em uma estética agradável pós-operatória (TENÓRIO et al., 2015).

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura que foi realizada a partir de um aglomerado de artigos científicos publicados nas bases de dados da PubMed e Google Acadêmico, onde foram selecionados trabalhos escritos na língua portuguesa e inglesa, levando em conta a pergunta norteadora que busca evidenciar a relevância a respeito dos scanners intraorais que podem ser utilizados para otimizar os procedimentos odontológicos, ressaltando suas vantagens e desvantagens. Foram utilizados como critérios de inclusão artigos publicados entre os anos de 2018 e 2023, e como critério de exclusão artigos que não abrangiam a pergunta norteadora, artigos repetidos e em línguas que diferem das definidas anteriormente.

AU TO R	TÍTULO	OBJETIVO	RESULTADOS/CONC LUSÃO	LINK
CH IS NO IU,	Design de Sorriso e Planejamen to de	O objetivo é comparar os aspectos estéticos e a	A análise mostrou uma avaliação equilibrada dos critérios estéticos,	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

20 23 et al	Tratamento – Estudo Piloto Convencion al versus Digital-A	avaliação dos métodos prefigurativos convencionais versus digitais.	sem qualquer diferença significativa entre os métodos pré- figurativos analógicos e digitais.	ov/3751164 1/
M OC ELI N, 20 21 et al	Avaliação da preferência do paciente e do dentista entre encerament o diagnóstico convencion al e digital	O objetivo do presente ensaio restaurador randomizado foi comparar o enceramento diagnóstico (DW) realizado convencionalm ente com sua contraparte digital e avaliar as duas abordagens do ponto de vista do paciente e do dentista.	A conclusão é que embora a tecnologia digital tenha suas vantagens, o resultado estético final nem sempre atende às expectativas e demandas de pacientes e dentistas.	https://pu bmed.ncbi .nlm.nih.g ov/3431966 5/

<p>MA NI E WI CZ, 20 22 et al</p>	<p>Ajuste e retenção de bases de próteses totais: Parte I – Métodos convencionais versus métodos CAD-CAM: Um estudo clínico cruzado e controlado</p>	<p>O objetivo deste estudo cruzado clínico controlado foi avaliar o pico de força de retenção e ajuste de bases de próteses totais superiores fabricadas em CAD-CAM (impresas e fresadas em 3D) e bases convencionais polimerizadas a quente (controle).</p>	<p>As bases CD fabricadas pelas técnicas CAD-CAM proporcionaram retenção e ajuste semelhantes às bases fabricadas convencionalmente e podem, portanto, ser consideradas técnicas adequadas.</p>	<p>https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36116950/</p>
<p>PR OT ÁSI O, 20 20 et al</p>	<p>MOLDAGEM DIGITAL EM ODONTOLOGIA: PERSPECTIVAS FRENTE À CONVENCIONAL – UMA REVISÃO DE LITERATURA</p>	<p>O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura, enfatizando as características, vantagens e aplicações das moldagens digitais em Odontologia.</p>	<p>Por apresentar diversas vantagens, a moldagem digital na Odontologia é um recurso tecnológico de destaque significativo, que por sua vez, integrará grande parte dos consultórios. Além disso, conclui-se</p>	<p>https://www.pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/semariocientifico/article/view/769/672</p>

			que a moldagem digital apresenta características vantajosas quando comparadas a moldagem convencional.	
TR EG ER MA N, 201 8 et al	Avaliação de estruturas de próteses parciais removíveis fabricadas utilizando 3 técnicas diferentes	O objetivo deste estudo clínico foi determinar a qualidade de estruturas RPD fabricadas usando 3 métodos de fabricação diferentes: analógico, combinado analógico-digital e digital.	Dentro das limitações deste estudo clínico, concluiu-se que a via combinada analógico-digital de fabricação de RPD foi a menos aceitável clinicamente, conforme determinado por 5 médicos calibrados usando um questionário sim/não, enquanto o método de fabricação completamente digital foi considerado o melhor.	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30948301/
SO LT AN ZE	Uma investigação in vitro da precisão e	Avaliar a precisão geral e o ajuste de estruturas de	Embora os métodos convencionais e de impressão 3D de fabricação de	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

<p>DE H, 201 9 et al</p>	<p>ajuste de estruturas de próteses parciais removíveis convencion ais e CAD/CAM</p>	<p>próteses parciais removíveis (RPD) convencionais versus de projeto auxiliado por computador/fa bricas auxiliadas por computador (CAD/CAM), e avaliar a precisão e ajuste de cada componente da estrutura RPD.</p>	<p>estruturas tenham revelado uma adaptação cl clinicamente aceitável, os grupos de RPD fundidos convencionais revelaram melhor ajuste e precisão geral.</p>	<p>ov/304076 85/</p>
<p>JA NE VA, 201 8 et al</p>	<p>Vantagens do CAD/CAM versus Próteses Totais Convencion ais – Uma Revisão</p>	<p>O objetivo desta revisão foi analisar a literatura existente sobre próteses totais projetadas por computador e determinar suas vantagens sobre as próteses convencionais.</p>	<p>Um total de 179 títulos em língua inglesa foram obtidos na base de dados, sendo 14 relevantes para cumprir o objetivo desta revisão. Uma revisão de 7 artigos é resumida em 2 tabelas para apresentar uma comparação entre CAD/CAM e próteses</p>	<p>https://pu bmed.ncbi .nlm.nih.g ov/301590 84/</p>

			convencionais em estudos clínicos e laboratoriais.	
FR EIT AS, 20 22 et al	MOLDAGEM DIGITAL VERSUS MOLDAGEM CONVENCIONAL – REVISÃO DE LITERATURA	O objetivo deste trabalho em diante é uma revisão de literatura que consiste em mostrar as vantagens e limitações entre moldagem a digital com auxílio do CAD/CAM e a moldagem convencional.	Concluimos assim que a qualidade de manipulação pode estar intimamente ligada ao resultado da moldagem convencional, enquanto a confecção a partir do CAM e CAD permanecem imutáveis.	https://periodicorease.pro.br/rea-se/article/view/7283/2846
DU AR TE, 201 9 et al	PRECISÃO E EVOLUÇÃO DA MOLDAGEM DIGITAL EM ODONTOLOGIA	O objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho clínico e precisão do escâner digital e da impressão digital em comparação à moldagem convencional	A utilização desse sistema digital traz melhora no tempo clínico com o paciente, a qualidade e precisão dos produtos fabricados estão sendo igual ou superior aos convencionais.	https://dspace.uniube.br/bitstream/123456789/979/1/PRECIS%C3%83O%20E%20EVOLU%C3%87%C3%83O%20DA%20MOLDAGEM%20DIGITAL%20

				EM%20OD ONTOLOG IA.pdf
DE OL IVE IR A, 20 23 et al	MOLDAGE M DIGITAL COMO PROCEDIM ENTO DE VIABILIDAD E CLÍNICA NA ODONTOLO GIA	Objetiva-se assim, através desse manuscrito, evidenciar os aspectos envolvidos na técnica de moldagem digital no planejamento do tratamento oral realizado na prática clínica, mostrando assim os fatores positivos e negativos em relação a moldagem convencional.	Concluiu-se que as impressões digitais apresentam resultados precisos. Mesmo com o pouco 19 tempo de mercado, falta de evidências científicas a longo prazo e necessidade de maior aprofundamento nos estudos sobre a tecnologia digital. Assim pode-se evidenciar que seu desempenho e aplicabilidade clínica é eficiente quando operado corretamente.	https://www.sistemasfacenern.com.br/repositorio/admin/uploads/arquivos/58cf2c12d66e0d03997df5707caec76a.pdf
DU RK S, 20 21 et al	MOLDAGE M CONVENC IONAL X ESCANEAM ENTO INTRA- ORAL:	O objetivo desta revisão integrativa é evidenciar na literatura as vantagens e desvantagens do	Conclui-se que a impressão convencional leva menos tempo que a varredura intraoral, se levarmos em conta o registro de oclusão. A	https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/17203/1/tcc%20-%20

	<p>REVISÃO INTEGRATIVA</p>	<p>escaneamento intraoral digital quando comparado com o meio convencional.</p>	<p>moldagem digital apresenta maior fidelidade a cópia do preparo, porém em ambas as técnicas o GAP está dentro da faixa clinicamente aceitável.</p>	<p>%20Rui%20durks.pdf</p>
<p>VIEIRA, 2023 et al</p>	<p>EFICIÊNCIA DO ESCANEAMENTO DIGITAL COMO MÉTODO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLDAGEM CONVENCIONAL EM REABILITAÇÕES COM PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA</p>	<p>O objetivo deste estudo é compilar os achados sobre a eficiência de escaneamento digital como método de substituição de moldagem convencional em reabilitações com próteses parciais removíveis.</p>	<p>Os scanners intraorais exibem vantagens sobre as técnicas convencionais de moldagem com alginato ou elastômeros, no que diz respeito a economia de tempo clínico e conforto ao paciente.</p>	<p>https://faculdadefacsete.edu.br/monografia/files/original/7c238efc7b8ee6c1f7b8c2c6c8aa0fa7.pdf</p>

<p>BE RT O, 201 8 et al</p>	<p>FLUXO DIGITAL ODONTOLÓ GICO: VANTAGEN S E APLICAÇÕE S</p>	<p>O presente estudo tem como objetivo revisar a literatura acerca do uso da ortodontia digital</p>	<p>Conclui-se que o escaneamento intraoral em poucos anos substituirá a moldagem convencional, por ser um método confiável, preciso e oferecer vantagens, como o conforto ao paciente.</p>	<p><a href="https://repositorio.ani
maeducac
ao.com.br/
bitstream/
ANIMA/99
66/1/leticia
%20oenin
g.pdf">https://repositorio.ani maeducac ao.com.br/ bitstream/ ANIMA/99 66/1/leticia %20oenin g.pdf</p>
<p>FEI TO SA, 201 8 et al</p>	<p>ESCANEAM ENTO INTRAORAL EM REABILITAÇ ÕES ORAIS PROTÉTICA S</p>	<p>Esse artigo tem como objetivo avaliar se a moldagem através do uso de scanners intraorais é tão precisa quanto a moldagem convencional.</p>	<p>O escaneamento intraoral apresenta precisão semelhante às técnicas convencionais de moldagem na maioria de suas áreas, no entanto, em algumas áreas ainda há distorção.</p>	<p><a href="https://doit
y.com.br/
media/doit
y/submiss
oes/artigo-
9f8c43fd7
5e3322c18
8817ab514
86c6aa764
db07-
arquivo.pd
f">https://doit y.com.br/ media/doit y/submiss oes/artigo- 9f8c43fd7 5e3322c18 8817ab514 86c6aa764 db07- arquivo.pd f</p>
<p>SC H MI DT, 20 22 et al</p>	<p>PLANEJAM ENTO VIRTUAL PARA OTIMIZAÇÃ O DA CIRURGIA ORTOGNÁTI CA:</p>	<p>O objetivo deste trabalho foi apresentar, através de uma revisão integrativa da literatura, a relevância do planejamento</p>	<p>Conclui-se que o planejamento virtual veio para substituir o convencional de modo que os estudos apresentam os benefícios</p>	<p><a href="https://revi
staeletroni
cafunvic.or
g/index.ph
p/c14ffd10/
article/vie
w/329">https://revi staeletroni cafunvic.or g/index.ph p/c14ffd10/ article/vie w/329</p>

	REVISÃO INTEGRATIVA	virtual para a realização de cirurgias ortognáticas, quais suas etapas, protocolos, vantagens e desvantagens para o cirurgião dentista e para o paciente.	inigualáveis e indiscutíveis quando se apresentam os resultados de cirurgias realizadas através do método virtual.	
GA LV ÃO , 20 20 et al	ESCANEAMENTO INTRABUCAL NA ODONTOLOGIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA	O objetivo deste estudo foi, por meio de uma revisão de literatura, avaliar as vantagens e desvantagens do escaneamento intrabucal, bem como, fazer um comparativo com as técnicas convencionais utilizadas atualmente pelos cirurgiões dentistas.	Pode-se concluir que as duas técnicas apresentam resultados clínicos satisfatórios, porém a técnica digital apresenta melhores vantagens quando comparada a técnica de moldagem tradicional.	https://www.herrero.com.br/files/revista/fil/ec110384c241ad45576c8dc4badb2929f.pdf
BA RR	Fluxo digital versus fluxo	Este trabalho procura	Concluindo, o conceito de fluxo de	https://repositorio.ce

OS, 20 21 et al	convencion al na colocação de implantes	comparar, investigar e explicar os diferentes fluxos de trabalho possíveis no planeamento e na colocação de implantes osteointegrado s, tanto unitários como em arcadas totalmente desdentadas ou sobre prótese fixa.	trabalho digital é preferido tanto pelos pacientes, como pelos Médicos Dentistas, desde os mais jovens até aos mais veteranos.	spu.pt/bits tream/han dle/20.500. 11816/3814/ MIMD_DIS SERT_2375 9_Jose%cc %81Barros. pdf? sequence= 1&isAllowe d=y
-----------------------------	---	--	--	--

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Chisnoiu 2023, relata a evolução tecnológica na odontologia a partir das impressões digitais e sistema CAD/CAM, evidenciou como o uso desse artifício pode melhorar a precisão e eficiência na confecção de próteses e moldagens. Ainda assim, a maioria dos profissionais ainda utilize os métodos convencionais, o uso da tecnologia está em uma crescente no uso de tecnologias digitais devido sua qualidade na impressão, capturas dos escaneamentos precisos, mas para obter bons resultados o equipamento exige habilidade operacional e técnicas adequadas.

A pesquisa realizada por Mocelin, 2019 et al, compara os métodos de planejamento de sorrisos analógicos e digitais, evidenciou que a maior parcela dos pacientes apresentou preferência pelas técnicas digitais pelo conforto e eficiência, no entanto a preferência foi maior para resultados de

enceramentos convencionais. Mostrou que é primordial entender e avaliar a execução e a estética dos serviços produzidos tanto convencional como digital para realizar trabalhos com excelência.

Protásio, 2020 et al, destacou em seu estudo os meios de obtenção de modelos digitais ressaltando as técnicas diretas e indiretas. A forma direta é realizada a partir da captura direta na cavidade oral com o uso de scanners intraorais, já a indireta é feita a partir da captura de modelos confeccionais por meio de moldagens convencionais. Com esse estudo tornou possível compreender as limitações que são geradas com o uso dos métodos convencionais e como o fluxo digital permite um trabalho eficiente, com maior precisão e previsibilidade no planejamento e resultado dos casos odontológicos.

Para Freitas, 2022 et al, avaliou que a qualidade da moldagem convencional está relacionada com sua manipulação e execução da técnica, já a confecção por CAD/CAM permanecem imutáveis. Os meios digitais favorecem desde o momento do escaneamento por proporcionar conforto para o paciente até a diminuição do tempo clínico, mas levantou como ponto importante o valor investido, o convencional apresentando um menor custo e sendo mais acessível para o cirurgião dentista, já o scanner 3D possui um alto custo de investimento no equipamento.

Barros, 2021 et al, relatou o papel importante da tecnologia CAD/CAM na odontologia, permitindo um fluxo digital, eficiente, preciso e ágil, além de proporcionar tratamento com previsibilidade e qualidade em relação a adaptação e menor índices de erros. Ressaltou também o seu uso para planejamentos cirúrgicos virtuais para cirurgias ortognáticas com precisão e eficácia.

Schmidt, 2022 et al, abordou o planejamento cirúrgico virtual que é considerado um dos pontos para um procedimento de sucesso, por oferecer precisão quando comparado ao planejamento convencional. De acordo com suas pesquisas os scanners intraorais aliados com softwares

adequados permitem uma cirurgia previsível com menor chances de erros, diminuindo a cada momento os planejamentos cirúrgicos convencionais.

Galvão, 2020 et al, assim como os outros fatores mostrou a diferença entre a moldagem convencional e a digital, além disso expos um grande desafio, relacionado ao custo dos equipamentos para o sistema digital e a necessidade da profissionalização do cirurgião dentista. Outro fator de grande relevância é a precisão dos escaneamentos que podem ter sua qualidade afetada por fatores de substratos, presença de saliva ou sangue.

Feitosa, 2018 et al, também destacou algumas dificuldades que podem ser enfrentadas com a utilização de scanners intraorais, como a pulverização de imagens, dificuldades em capturar linhas marginais profundas, digitalização lenta e principalmente a necessidade de um profissional capacitado para o manuseio, e mesmo com esses os obstáculos o uso do sistema digital continua crescendo no âmbito odontológico.

Berto, 2018 et al, analisou com base em suas pesquisas que o avanço tecnológico na odontologia levará para uma substituição da moldagem convencional pela digital em um futuro breve, pois além de fornecem confiabilidade na execução dos procedimentos ela elimina a necessidade de armazenamento de modelos, aperfeiçoa o diagnóstico e planejamento na área da ortodontia.

O fluxo digital está cada momento mais presente no dia a dia do cirurgião dentista, Vieira, 2023 et al avaliou que os resultados são favoráveis a inclusão digital, porém é primordial que aprofundem pesquisas em resultados clínicos, principalmente em casos de arcadas desdentadas.

Durks, 2021 et al citou por meio dos resultados de suas pesquisas a adaptação marginal de coroas, o estudo apresentou diferenças pequenas entre o método convencional e o método digital, sendo essas diferenças mais favoráveis para as peças escaneadas. Contudo, etapas ainda devem

ser priorizadas em ambas as técnicas, como a aplicação do fio retrator para viabilizar a exposição adequada do preparo.

Maniewicz, 2022 et al avaliou o uso dos dois métodos para confecção de próteses totais, relatou não ter interferências em relação a retenção, mas as bases fresadas apresentaram qualidade superior no sistema CAD/CAM. Tregerman, 2018 et al comparou três maneiras diferentes para fabricação de prótese parciais removíveis, sendo elas o digital, o analógico e o digital aliado ao analógico, concluiu que utilizar os dois métodos aliados foi o menos favorável, os outros dois entregaram mais qualidade ao produto.

Soltanzedeh, 2019 et al, assim como os outros autores, a sua pesquisa evidenciou novamente que a fabricação por meio do fluxo digital é mais favorável e proporciona melhor adaptação da prótese. Janeva, 2018 et al, expos que as principais vantagens que sobressaem dos outros meios de confecção é a redução do tempo clínico, uma retenção relativamente maior e resultados clínicos mais satisfatórios.

Janeva, 2018 et al, expos que as principais vantagens que sobressaem dos outros meios de confecção é a redução do tempo clínico, uma retenção relativamente maior e resultados clínicos mais satisfatórios. Freitas, 2022 et al considera assim como os demais autores que o fluxo digital favorece e simplifica o serviço clínico do cirurgião dentista.

5. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desse modo, conclui-se através da pesquisa literária que, o fluxo digital para diagnóstico e planejamento no âmbito odontológico é um avanço tecnológico benéfico, onde as técnicas de moldagem utilizando-se o scanner intra-oral tem alta reprodutibilidade das áreas escaneadas favorecendo a confecção de diversos serviços protéticos em laboratórios de prótese. Apesar de exigir uma técnica adequada e possuir custo maior referente a compra dos equipamentos necessários, a digitalização da moldagem intra-oral melhora a definição da cópia dos preparos protéticos, agiliza o processo economizando tempo e material de

moldagem, quando comparado a uma moldagem convencional. Em relação a aceitação do profissional, cada vez mais ele vem incluindo o sistema digital na sua prática diária devido ao melhor desempenho, praticidade e qualidade do serviço prestado.

REFERÊNCIAS

ABAD-CORONEL C, Valdiviezo OP, Naranjo OB. Intraoral scanning devices applied in fixed prosthodontics. *Acta Sci Dent Sci* 2019 Jun;7(3):44-51.

ALGHAZZAWI TF. Advancements in CAD/CAM technology: Options for practical implementation. *J Prosthodont Res.* 2016 Apr;60(2):72-84.

ARAGÓN M, Pontes L, Bichara L, Flores-Mir C, Normando D. Validity and reliability of intraoral scanners compared to conventional gypsum models measurements: a systematic review. *European Journal of Orthodontics*, 2016, 1-6.

ARAÚJO, Raphael Ferreira de Souza Bezerra. Avaliação bidimensional e tridimensional da precisão de técnicas de moldagem sobre implantes. 2019.

AUGUSTO MOREIRA DUARTE, I. G. O. R., & MAYARA RODRIGUES DA SILVA, J. E. N. N. I. F. E. R. (2019). PRECISÃO E EVOLUÇÃO DA MOLDAGEM DIGITAL EM ODONTOLOGIA.

BALE, R. J.; WIDMANN, G. Accuracy in Computer – Aided Implant Surgery. *Revista*

International Journal of Oral e Maxilofacial Implants. v.2, n.2, p. 855-863, 2006.

BERTO, Letícia Oening. Fluxo digital odontológico: vantagens e aplicações. *Odontologia-Tubarão*, 2018.

BARROS, José Pedro Corbal. Fluxo digital versus fluxo convencional na colocação de implantes. 2021.

BLATZ MB, Conejo J. O Estado Atual da Cadeira Digital Odontologia e Materiais. Dent Clin North Am. Abril de 2019; 63 (2): 175-197.

CHISNOIU AM, Staicu AC, Kui A, et al. Smile Design and Treatment Planning-Conventional versus Digital-A Pilot Study. J Pers Med. 2023;13(7):1028. Published 2023 Jun 21. doi:10.3390/jpm13071028

COACHMAN C, VAN DOOREN E, GÜREL G, LANDSBERG CJ, CALAMITA MA, BICHACHO N. Smile design: From digital treatment planning to clinical reality. In: Cohen

CORREIA, A. et al. Sistema CAD-CAM em medicina dentária: integração com métodos de análise de tensões. Revista da Associação Portuguesa de Análise Experimental de Tensões-Mecânica Experimental, Lisboa, v.20, p.131-134, 2008

COSTA-PALAU S, Clua-Palau A, Real-Voltas F, Brufau-de Barberà M, Cabratosa-Termes J. A comparison of digital and conventional fabrication techniques for an esthetic maxillofacial prosthesis for the cheek and lip [published online ahead of print, 2023 Mar 3]. *J Prosthet Dent.* 2023;S0022-3913(23)00062-8. doi:10.1016/j.prosdent.2023.01.020

DE MOURA, R. B. B.; SANTOS, T. C. Sistemas cerâmicos metal free: tecnologia CAD/CAM – revisão de literatura. Revista Interdisciplinar. v.8, n.1, p. 220-226, 2015.

DE OLIVEIRA, M. R. MOLDAGEM DIGITAL COMO PROCEDIMENTO DE VIABILIDADE CLÍNICA NA ODONTOLOGIA.

DE OLIVEIRA VIEIRA, Gabriela. EFICIÊNCIA DO ESCANEAMENTO DIGITAL COMO MÉTODO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLDAGEM CONVENCIONAL

EM REABILITAÇÕES COM PRÓTE-SES PARCIAIS REMOVÍVEIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. 2023.

DOS SANTOS SCHMIDT, Beatriz Ingrid; ALCANTARA, Alessandro Berti Amorin. PLANEJAMENTO VIRTUAL PARA OTIMIZAÇÃO DA CIRURGIA ORTOGNÁTICA: REVISÃO INTEGRATIVA. *Revista Ciência e Saúde On-line*, v. 7, n. 3, 2022.

DURKS, Rui. Moldagem convencional x escaneamento intra-oral: revisão integrativa. 2021.

FAGUNDES, E. S. (2021). Precisão do scanner intraoral utilizado para a confecção de próteses fixas com a tecnologia CAD/CAM. Gandra.

FEITOSA, E. F. et al. Escaneamento Intraoral em Reabilitações Orais Protéticas. XIV Semana Acadêmica FAMETRO, 2018.

FORTUNATO, M. D. (2018). USO DE SCANNERS INTRAORAIS NA ODONTOLOGIA. PORTO ALEGRE.

FREITAS, C. M. S., & da Silva, J. R. B. (2022). MOLDAGEM DIGITAL VERSUS MOLDAGEM CONVENCIONAL–REVISÃO DE LITERATURA. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 8(10), 1734-1746.

Galvão LMA et al. Escaneamento intrabucal na Odontologia: uma revisão de literatura. *RGS*.2020;22(2):51-65.

GOMES, I. C. F., Rodrigues, C. R. T., Teixeira, C. R. F., & Bruno, M. V. (2021). Moldagem convencional x Moldagem digital: onde estamos e para onde vamos. *Revista Pró-univerSUS*, 12(1), 54-59.

IGAI, Fernando. Análise comparativa da acurácia de modelos impressos, obtidos a partir de escaneamento intra-oral. 2018. Tese (Doutorado em Prótese Dentária) – Faculdade de Odontologia, University of São Paulo,

São Paulo, 2018. doi:10.11606/T.23.2019.tde-08042019-153411. Acesso em: 2023-10-11.

JANEVA NM, Kovacevska G, Elencevski S, Panchevska S, Mijoska A, Lazarevska B. Advantages of CAD/CAM versus Conventional Complete Dentures – A Review. *Open Access Maced J Med Sci*. 2018;6(8):1498-1502. Published 2018 Aug 4. doi:10.3889/oamjms.2018.308

JODA T, Zarone F, Ferrari M. The complete digital workflow in fixed prosthodontics: a systematic review. *BMC Oral Health*. 2017;17(1):124. Published 2017 Sep 19. doi:10.1186/s12903-017-0415-0

M (ed). *Interdisciplinary Treatment Planning. Vol 2: Comprehensive Case Studies*. Chicago: Quintessence, 2012.

MA Y, Guo YQ, Jiang L, Yu H. Influence of intraoral conditions on the accuracy of digital and conventional implant impression techniques for two-implant-supported fixed dental prostheses [published online ahead of print, 2023 Feb 18]. *J Prosthodont Res*. 2023;10.2186/jpr.JPR_D_22_00242. doi:10.2186/jpr.JPR_D_22_00242

MANGANO F, Gandolfi A, Luongo G, Logozzo S. Intraoral scanners in dentistry: a review of the current literature. *BMC Oral Health* .2017.

MANIEWICZ S, Imamura Y, El Osta N, Srinivasan M, Müller F, Chebib N. Fit and retention of complete denture bases: Part I – Conventional versus CAD-CAM methods: A clinical controlled crossover study [published online ahead of print, 2022 Sep 15]. *J Prosthet Dent*. 2022;S0022-3913(22)00465-6. doi:10.1016/j.prosdent.2022.07.006

MOCELIN RC, Penteado MM, Pierre FZ, Saraiva ACV, Uemura ES, da Silva JMF. Assessment of patient and dentist preference between conventional and digital diagnostic waxing. *Int J Esthet Dent*. 2021;16(3):300-309.

MORAES, Dálete Samylle Ferreira. "Planejamento digital do sorriso: protocolo de tratamento clínico passo a passo aplicado a um relato de caso." (2016)

NATHAN S. Birnbaum, D. C. (2009). 3D Digital Scanners: A High-Tech Approach to More Accurate Dental Impressions . Inside Dentistry .

Gedrimiene A, Adaskevicius R, Rutkunas V. Accuracy of digital and conventional dental implant impressions for fixed partial dentures: A comparative clinical study. J Adv

NEUGEBAUER J, Kistler F, Kistler S, Züdorf G, Freyer D, Ritter L, Dreiseidler T, Kusch J, Zöllner JE. CAD/CAM-produced surgical guides: Optimizing the treatment workflow. Int J Comput Dent. 2011;14(2):93-103. English, German

PAGANO, S. et al. Evaluation of the Accuracy of Four Digital Methods by Linear and Volumetric Analysis of Dental Impressions. MDPI Journal, v. 12, n. 1958, p. 1- 20, 2019.

PARIZE, Hian Nivaldo. Análise comparativa da exatidão de modelos para próteses fixas obtidos por fluxo analógico e digital. 2021. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

POLIDO, W. D. Cirurgias de Implantes guiadas por computador podem se tornar progressivamente mais frequentes e precisas. Revista Dental Press de Ortodontia Ortopedia Facial. v.12, n.5, p. 14-15, 2007.

PRADÍES, G, Zarauz C, Valverde A, Ferreiroa A, Martínez-Rus F. Clinical evaluation comparing the fit of all-ceramic crowns obtained from silicone and digital intraoral impressions based on wavefront sampling technology. J Dent. 2015 Feb;43(2):201-8.

Prosthodont. 2019 Oct;11(5):271-279. doi: 10.4047/jap.2019.11.5.271. Epub 2019 Oct 30. PMID: 31754417; PMCID: PMC6856312.

PROTÁSIO, et al -as-vantagens-da-tecnica-de-moldagem-digital-frente-a-moldagem-convencional.-odontologia.-lages_-unifacvest,-2020-01

RODRIGUES de Holanda Neto D, Silva Campos D, Borges de Freitas RH, Dantas Batista AU. Planejamento digital do sorriso. Rev Cubana Estomatol. 2020;

SCOTTY L. Bolding DDS. (2012). Advanced Digital Implant Dentistry. ADA CERP.

SOLTANZADEH P, Suprono MS, Kattadiyil MT, Goodacre C, Gregorius W. An In Vitro Investigation of Accuracy and Fit of Conventional and CAD/CAM Removable Partial Denture Frameworks. *J Prosthodont*. 2019;28(5):547-555. doi:10.1111/jopr.12997

TENÓRIO, J. R. et al. Prototipagem e cirurgia guiada em implantodontia: revisão de literatura. RFO UPF. v. 20, n.1, p. 110-114, 2015.

TORDIGLIONE, Lidia; DE FRANCO, Michele; BOSETTI, Giovanni. The prosthetic workflow in the digital era. International journal of dentistry, v. 2016.

TREGERMAN I, Renne W, Kelly A, Wilson D. Evaluation of removable partial denture frameworks fabricated using 3 different techniques. *J Prosthet Dent*. 2019;122(4):390-395. doi:10.1016/j.prosdent.2018.10.013

VINENTE, Bruna Pantoja. Escaneamento intraoral em odontologia: perspectivas frente à moldagem convencional–uma revisão de literatura. Monografia. Universidade Federal da Paraíba, 2019.

²Orientador

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil